

“ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДНОЙ, ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7406614>

А.Д.Нарбаева

Магистрант, Методика преподавания точных и естественных наук(математика) Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Аннотация: Учебные проекты по математическому анализу направлены на систематизацию знаний по дисциплине, на установление взаимосвязей между отдельными понятиями, положениями всего курса, на взаимосвязь различных содержательно-методических линий предмета, что способствует углублению знаний и обеспечивает целостное восприятие курса математического анализа. При отборе содержания учебных проектов делается упор на взаимосвязь и взаимозависимость понятий, тем, разделов курса математического анализа через аналогию, обобщение, соподчиненность различных объектов, что обеспечивает взаимосвязь между различными учебными проектами. Покажем на конкретном примере такую связь. На 1 курсе по математическому анализу изучаются следующие разделы: Понятие производной, правила вычисления производной

Ключевые слова: Форма консервной банки, математический анализ, формирование умения проектной деятельности, вычисления производной.

Форма консервной банки

В этом проекте мы исследуем наиболее экономичную форму банки. Сначала мы интерпретируем это как означающее, что задан объем V цилиндрической банки, и нам нужно найти высоту h и радиус r , которые минимизируют стоимость металла для изготовления банки (см. рисунок). Если мы не будем обращать внимания на любые отходы металла в процессе производства, то проблема состоит в том, чтобы минимизировать площадь поверхности цилиндра. Мы решили эту проблему в примере и обнаружили, что $h = 2r$; то есть высота должна быть такой же, как и диаметр. Но если вы подойдете к своему шкафу или супермаркету с линейкой, вы обнаружите, что высота обычно больше диаметра, а соотношение h/r варьируется от 2 примерно до 3,8. Давайте посмотрим, сможем ли мы объяснить это явление.

Диски, вырезанные
из квадратов

Диски,

вырезанные из шестиугольников

(а) Радиус банки = r . высота = h объемность = $V = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2}$,
площадь поверхности = $2\pi r h + 2\pi r^2$

$$S = 2\pi r \cdot \frac{V}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = \frac{2V}{r} + 2\pi r^2 \quad \text{критическая точка } S'(r) = 0 \Rightarrow S'(r) = -\frac{2V}{r^2} + 4\pi r = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{2V}{r^2} + 4\pi r = 0 \quad \text{но } V = \pi r^2 h \Rightarrow \frac{-2\pi r^2 h}{r^2} + 4\pi r = 0 \Rightarrow -2\pi h + 4\pi r = 0 \Rightarrow -2\pi h = -4\pi r \Rightarrow \frac{h}{r} = \frac{-4\pi}{-2\pi} = 2 \Rightarrow h = 2r.$$

Второй производный $S'' = \frac{4V}{r^3} + 4\pi > 0$ следовательно, площадь поверхности минимальна, когда $h = 2r$.

1. Материал для банок вырезается из листов металла. Цилиндрические стороны формируются путем сгибания прямоугольников; эти прямоугольники вырезаются из листа практически без отходов. Но если верхний и нижний диски вырезаны из квадратов стороны $2r$ (как на рисунке), это оставляет значительное количество отходов металла, которые могут быть переработаны, но практически не представляют ценности для производителей банок. Если это так, покажите, что количество используемого металла сводится к минимуму, когда

$$\frac{h}{r} = \frac{8}{\pi} \approx 2.55$$

b) Крышки и основания вырезаются из квадратной формы $2r$, площадь крышки и основания $2 \cdot (2r)^2 = 8r^2$

$$\text{Площадь поверхности: } S = 2\pi r h + 8r^2 = \frac{2V}{r} + 8r^2$$

$$\text{критическая точка } S'(r) = -\frac{2V}{r^2} + 16r = 0 \Rightarrow -\frac{2V}{r^2} = -16r \Rightarrow -2V = -16r^3 \Rightarrow V = 8r^3$$

$$\Rightarrow \pi r^2 h = 8r^3 \Rightarrow h = \frac{8r^3}{\pi r^2} = \frac{8r}{\pi} \Rightarrow \frac{h}{r} = \frac{8}{\pi} \approx 2.55$$

Второй производный $S'' = \frac{4V}{r^3} + 16 > 0$ Следовательно, минимальная площадь поверхности, когда $\frac{h}{r} = \frac{8}{\pi} \approx 2.55$

2. Более эффективная упаковка дисков достигается путем разделения металлического листа на шестиугольники и вырезания круглых крышек и оснований из шестиугольников (см. рисунок). Покажите, что если эта стратегия будет принята, то

$$\frac{h}{r} = \frac{4\sqrt{3}}{\pi} \approx 2.21$$

Теперь вырежьте диски из шестиугольников площадью шестиугольника, описывающего окружность радиусом r , $\frac{6r^2}{\sqrt{3}}$

Затем площадь крышки и основания $2 \cdot \frac{6r^2}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}r^2$

Площадь поверхности: $S = \frac{2V}{r} + 4\sqrt{3}r^2$ критическая точка
 $S'(r) = -\frac{2V}{r^2} + 8\sqrt{3}r = 0 \Rightarrow$

$$-2V = -8\sqrt{3}r^3 \Rightarrow V = 4\sqrt{3}r^3 \Rightarrow \pi r^2 h = 4\sqrt{3}r^3 \Rightarrow \frac{h}{r} = \frac{4\sqrt{3}}{\pi} \approx 2.21$$

Второй производный $S'' = \frac{4V}{r^3} + 8\sqrt{3} > 0$ Следовательно, минимальная площадь поверхности, когда $\frac{h}{r} = \frac{4\sqrt{3}}{\pi} \approx 2.21$

3. Значения h/r , которые мы нашли в задачах 1 и 2, немного ближе к тем, которые на самом деле встречаются на полках супермаркетов, но они все равно не учитывают все. Если мы более внимательно посмотрим на некоторые настоящие банки, то увидим, что крышка и основание образованы из дисков с радиусом больше r , которые загнуты по концам банки. Если мы допустим это, мы увеличим h/r . Что еще более важно, в дополнение к стоимости металла нам необходимо включить в стоимость изготовление банки. Давайте предположим, что большая часть затрат приходится на соединение боковых сторон с ободками банок. Если мы вырезаем диски из шестиугольников, как в задаче 2, то общая стоимость пропорциональна

$$C = 4\sqrt{3}r^2 + 2\pi rh + k(4\pi r + h)$$

где k - величина, обратная длине, которую можно соединить при стоимости одной единицы площади металла. Покажите, что это выражение минимизируется, когда

$$\frac{\sqrt[3]{V}}{k} = \sqrt[3]{\frac{\pi h}{r}} \cdot \frac{2\pi - h/r}{\pi h/r - 4\sqrt{3}}$$

В дополнение к стоимости металла нам необходимо включить в стоимость производство банки.

• Предполагая, что большая часть расходов приходится на соединение сторон.

Для цилиндрической банки нам нужно согнуть прямоугольник и соединить стороны вместе (с длиной h) для изготовления цилиндрической оболочки. Также нам нужно соединить два диска с оболочкой (каждый диск длиной $2\pi r$). Таким образом, стоимость присоединения составляет $k(h+4\pi r)$ куда k является обратной величиной длины, которую можно соединить за единицу площади металла.

Если вырезать диски из шестигранников, как в вопросе 2, то общая стоимость складывается из стоимости металла и стоимости соединения сторон, что пропорционально

$$C = 4\sqrt{3}r^2 + 2\pi rh + k(4\pi r + h) = 4\sqrt{3}r^2 + 2\pi r\left(\frac{V}{\pi r^2}\right) + k\left(4\pi r + \frac{V}{\pi r^2}\right)$$

$C'(r) = 8\sqrt{3}r - \frac{2V}{r^2} + 4k\pi - \frac{2kV}{\pi r^3}$ Устанавливаем это значение равным 0 деление на 2 и подставление $\frac{V}{r^2} = \pi h$ и $\frac{V}{\pi r^3} = \frac{h}{r}$ во втором и четвертом слагаемых соответственно, мы получаем

$$0 = 4\sqrt{3}r - \pi h + 2k\pi - \frac{kh}{r} \Leftrightarrow k\left(2\pi - \frac{h}{r}\right) = \pi h - 4\sqrt{3}r \Rightarrow \frac{k}{r} \cdot \frac{2\pi - h/r}{\frac{\pi h}{r} - 4\sqrt{3}} =$$

1

Теперь мы умножаем на $\frac{\sqrt[3]{V}}{k}$ отмечая, что $\frac{\sqrt[3]{V}}{k} \cdot \frac{k}{r} = \sqrt[3]{\frac{V}{r^3}} = \sqrt[3]{\frac{\pi h}{r}}$ и получить

$$\frac{\sqrt[3]{V}}{k} = \sqrt[3]{\frac{\pi h}{r}} \cdot \frac{2\pi - h/r}{\pi h/r - 4\sqrt{3}}$$

4. Постройте график $\frac{\sqrt[3]{V}}{k}$ как функцию $x = h/r$ и используйте свой график, чтобы утверждать, что, когда банка большая или соединение дешевое, мы должны сделать h/r примерно 2,21 (как в задаче 2). Но когда банка маленькая или присоединение обходится дорого, h/r должен быть значительно больше.

$$\frac{\sqrt[3]{V}}{k} = T \quad \text{и} \quad \frac{h}{r} = x \quad \text{так что} \quad T(x) = \sqrt[3]{\pi x} \cdot \frac{2\pi - x}{\pi x - 4\sqrt{3}}$$

Мы видим из графика T , что когда соотношение $\frac{\sqrt[3]{V}}{k}$ является большим; то есть либо объем банки велик, либо стоимость соединения (пропорциональная k) мала, оптимальное значение $\frac{h}{r}$ составляет около 2,21 но когда $\frac{\sqrt[3]{V}}{k}$ является небольшим, что указывает на небольшой объем или дорогостоящее соединение, оптимальное значение $\frac{h}{r}$ является более крупным (Часть графика для $\frac{\sqrt[3]{V}}{k} < 0$ не имеет физического смысла, но подтверждает местоположение асимптоты).

5. Наш анализ показывает, что большие банки должны быть почти квадратными, но маленькие банки должны быть высокими и тонкими. Взгляните на относительную форму банок в супермаркете. Является ли наш вывод обычно верным на практике? Есть ли исключения? Можете ли вы назвать причины, по которым маленькие банки не всегда высокие и тонкие?

Наш вывод обычно верен на практике. Но есть исключения, такие как банки с тунцом, которые могут иметь отношение к форме приемлемого ломтика тунца. А для удобного захвата банки с газировкой или пивом геометрия человеческой

руки ограничивает радиус. Другими возможными соображениями являются ограничения на упаковку, транспортировку и хранение, эстетическая привлекательность и другие маркетинговые соображения. Кроме того, могут быть лучшие модели, чем наша, которые предписывают банку другой формы в особых обстоятельствах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Архипов Г. И. и др. Лекции по математическому анализу: учебник для вузов / Г. И. Архипов, В. А. Садовничий, В. Н. Чубариков; под ред. В. А. Садовничаго. 4-е изд., испр. Москва: Дрофа, 2004. 640 с.
2. Задорожная О. В. Метод проектов в обучении математическому анализу // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 3. Ч. 3. 2011
3. JEMES STEWART "Calculus" Single Variable calculus Early Transcendental eighth edition.

4. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов. Москва: АРКТИ, 2003. 112 с